

DICTAMEN DEL CONSEJO ASESOR PARA LA REFORMA HORARIA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA SUPRESIÓN DEL CAMBIO HORARIO Y EL HUSO HORARIO MÁS BENEFICIOSO

1. Múltiples debates a la vez

La desorganización horaria en Cataluña es resultado de distintos elementos históricos que deben contextualizarse a fin de aclarar que los debates actuales tienen unos orígenes concretos, que se interrelacionan, si bien no tienen ni un punto de partida común ni una solución única.

Por un lado, cabe citar la decisión de situar a España en el huso horario GMT+1 en 1940. La competencia sobre el huso horario de adscripción corresponde a cada estado. Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo también se sitúan actualmente en el horario de Berlín. En este ámbito también debe incluirse el cambio horario de verano e invierno, competencia de las instituciones europeas, que recientemente han puesto en cuestión, tras dar cobertura a las iniciativas del asociacionismo europeo en materia de usos del tiempo y horarios.

Por otro lado, existe un desorden horario resultado de la superposición de los viejos horarios fabriles, alterados por las transformaciones sufridas por el modelo de crecimiento económico durante los años del desarrollismo franquista y por el más reciente impacto de las demandas propias de los años de crecimiento del sector de los servicios. Hay que añadir a ello, además, la persistencia de una cultura presentista en el trabajo y la poca flexibilidad pactada de los modelos laborales. Esta situación deriva en serios obstáculos para la competitividad y la producción empresarial; en el aumento de riesgos psicosociales para los trabajadores; en la persistencia de la desigualdad por sexos en las condiciones de trabajo; en problemas de salud derivados de la falta de descanso en adultos y niños; en bajos rendimientos educativos; en la falta de tiempo familiar y personal para el ocio, la cultura o el activismo social, y en una disminución del bienestar de la sociedad en general.

Este informe se refiere a la demanda del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de emitir un dictamen sobre la eventual decisión de las instituciones europeas de suprimir el cambio horario y el huso horario más beneficioso. El carácter sistémico del tiempo obliga al Consejo Asesor para la Reforma Horaria a introducir algunas consideraciones finales sobre otras medidas que podrían contribuir a resolver la desorganización horaria en Cataluña.

2. Consecuencias de la supresión del cambio horario

Es fundamental, en este debate, poner sobre la mesa la incidencia de las horas de luz sobre los ritmos circadianos y el sueño de las personas. El objetivo debería ser el de determinar el horario que permita la mejor adecuación entre la luz solar y el ritmo de actividad mayoritario de la población.

Se especifican, a continuación, las bases fisiológicas en relación con este aspecto:

La buena calidad del sueño y el ajuste de los ritmos circadianos son fundamentales para la salud y el bienestar de las personas. La falta de sueño produce numerosas alteraciones en el organismo, entre otras, de tipo metabólico, neuronal y cognitivo¹⁻⁴.

Asimismo, las patologías asociadas al sueño se acercan a niveles epidemiológicos y generan elevados costes directos e indirectos en el ámbito social⁵. Una de las causas de los problemas de sueño son las alteraciones de los ritmos circadianos⁶, en los que influyen las horas y la intensidad de luz que reciben las personas.

La conducta y la fisiología de los seres vivos está regulada por una estructura cerebral (reloj interno o reloj circadiano) que genera los ritmos circadianos. El reloj interno indica los momentos idóneos para la realización de las distintas actividades, entre ellas, dormir, comer, estar expuestos a la luz o estar en máxima alerta. El reloj circadiano modula todas las funciones del organismo a lo largo del día, como por ejemplo, el metabolismo^{7,8}, el sistema inmunitario⁹, la función endocrina¹⁰ o la conducta¹¹. El mantenimiento de estos ritmos es clave para la salud, y es beneficioso no solo para cada individuo, sino también para el conjunto de la sociedad: una sociedad más saludable se relaciona con una disminución en los costes sanitarios y sociales.

El desajuste circadiano supone el quebrantamiento del orden temporal interno del organismo, lo que lo hace más sensible a enfermar. Una de las consecuencias más inmediatas del desajuste es la alteración del sueño (insomnio y la consiguiente somnolencia diurna), pero también produce alteraciones endocrinas, de la regulación de la ingesta de alimentos, alteraciones del metabolismo y del humor¹².

Un indicador del desajuste circadiano es la discrepancia entre los horarios de sueño de los días laborables y los días festivos (*jet lag* social). El *jet lag* social es un problema crónico, que puede conllevar restricción crónica de sueño y riesgo de alteraciones metabólicas¹³. El *jet lag* social está ligado a un incremento del índice de masa corporal, tendencia a la obesidad y síndrome metabólico, alteraciones en el metabolismo de la glucosa e incidencia de diabetes de tipo II^{13,14} y a un riesgo de patología mental^{15,16}. Además, el desajuste circadiano se ha asociado a un bajo rendimiento académico¹⁷.

La luz tiene un impacto muy destacado en la fisiología de los seres vivos, ya que influye enormemente en el sistema circadiano; no en vano, los ritmos circadianos han surgido por la necesidad de sobrevivir en un planeta cambiante en las horas de luz y oscuridad¹⁸. Para el reloj interno, las horas más importantes de luz son las del amanecer y el atardecer. La luz tiene un papel diferente sobre el reloj interno si se recibe por la mañana o por la noche. De forma general, la luz por la mañana avanza el reloj interno, mientras que la exposición a la luz por la noche retrasa el ritmo de sueño⁶.

En las últimas décadas, y en especial en la sociedad industrializada en comparación con ambientes más rurales, se ha detectado una tendencia a la vespertinidad (levantarse tarde y acostarse tarde), tanto en adultos como en niños^{19,20}. Esta tendencia se debe a la poca exposición a la luz solar y a un exceso de luz en horas nocturnas, lo que dificulta la sincronización del reloj interno. Los cronotipos vespertinos, en general, duermen menos de lo que necesitan los días laborables y los días festivos duermen demasiado. Esto conlleva falta de sueño y alteraciones circadianas, que representan un riesgo para la salud^{21,22}. Además, se ha descrito en este grupo más vulnerabilidad a la depresión^{14,15,23-25}, un consumo más alto de nicotina y alcohol²⁶, más incidencia de diabetes²⁷, mayor hipertensión y más riesgo de padecer obesidad y síndrome metabólico^{12,28-30}.

Así pues, la sincronización entre el horario social y el solar debería ser el que, de forma general, favorezca un tiempo suficiente de sueño y permita una mejor estabilidad rítmica, para evitar el retraso del reloj circadiano.

Al establecer los horarios hay que tener presente, por un lado, el hecho de si es mejor cambiar el horario entre el verano y el invierno, como se ha venido haciendo hasta ahora. Y si se opta por no cambiar más el horario, debe establecerse qué huso horario seguir respecto al meridiano de Greenwich (GMT, GMT+1, GMT+2). Actualmente, el horario de invierno es GMT+1 y el de verano, GMT+2.

a) Cambiar o no cambiar de hora entre verano e invierno

En este sentido, hay dos elementos que se deben tener presentes: uno es el cambio de horario en sí mismo y el otro es la luz por la mañana o por la noche.

Un cambio de horario, aunque sea solo de una hora, altera la maquinaria molecular del reloj interno, que tardará unos días en resincronizar. El pequeño malestar que muchas personas sienten después de un cambio de horario se debe, precisamente, a este reajuste del reloj interno. Cambiar la hora del reloj interno supone siempre unos

días de adaptación. No es tanto el hecho de dormir una hora más o menos, sino el hecho de obligar al reloj interno a adaptarse a un ciclo de 23 horas (en primavera) o de 25 horas (en otoño). No puede hacerlo de golpe; siempre tarda unos días.

Los efectos sobre el sistema circadiano se evidencian los primeros días después del cambio y comportan problemas en niños y personas mayores, ya que estos presentan un reloj interno menos flexible. En algunas personas provoca, únicamente, cansancio durante unos días, pero para otras conlleva más problemas. Se ha detectado un mayor riesgo cardiovascular en los días después del cambio; aunque sea un incremento pequeño, se debe tener en cuenta^{31,32}. Hay estudios que muestran que con el cambio de horario en verano se manifiestan más alteraciones del sueño y que el desajuste circadiano dura, al menos, cuatro semanas. Este afecta, especialmente, a las personas de tipo vespertino^{33,34}.

En conclusión, el cambio de horario, desde el punto de vista fisiológico, no está justificado, ya que produce molestias innecesarias a la población y en determinados colectivos (personas especialmente sensibles a la luz, matutinos y vespertinos extremos, niños y adolescentes) puede producir alteraciones en el ritmo de sueño que pueden comportar riesgos para la salud.

b) Elegir un horario fijo todo el año: GMT+1 (horario de invierno) o GMT+2 (horario de verano)

En la figura 1 se muestran las horas de la salida y la puesta de sol en la ciudad de Barcelona a lo largo del año. En el gráfico superior se muestran los horarios actuales y, en los gráficos inferiores, los que habría si se mantuviera el horario de invierno todo el año (GMT+1) o el horario de verano todo el año (GMT+2). En amarillo se muestran las horas de luz a lo largo del año. En color más oscuro se muestra la franja de actividad de las personas teniendo en cuenta un horario de 8 a 17 h (se han elegido estos horarios porque coinciden con el inicio de las horas punta de tráfico).

La diferencia principal entre GMT+1 y GMT+2 se advierte en la cantidad de horas de luz por la tarde o por la mañana.

Tal y como se ha comentado, la luz por la mañana es un sincronizador importante: favorece la sincronización del reloj circadiano, mejora el humor y ayuda a avanzar el sueño. Al contrario, la falta de luz por la mañana favorece el retraso de los ritmos circadianos. Este retraso en un país de horarios ya tardíos, como el nuestro, produciría incluso una tendencia a prolongarlos más.

Figura 1. Simulación de las horas de luz a lo largo del año en Barcelona con el horario actual (GMT+1/GMT+2), con el horario de invierno todo el año (GMT+1) o con el horario de verano todo el año (GMT+2).

- Con GMT+1, la actividad de las personas se ajusta más a las horas de luz. Que haya más luz por la mañana puede ayudar a que las personas inicien antes su jornada laboral o escolar. Además, hay estudios³³ que muestran, en general, un mejor horario de sueño en el horario de invierno.

- Con GMT+2, el principal problema es la falta de luz por la mañana en los meses de invierno, ya que en invierno no clarea hasta las 9.15 h. Más luz por la noche y poca por la mañana puede producir más alteraciones del sueño y más discrepancia horaria, especialmente en personas que, ya de por sí, tienen el ritmo de sueño atrasado y privación de sueño^{33,35,36}. En niños y adolescentes, este horario en invierno tampoco ayuda a sincronizar los horarios escolares y favorece la tendencia vespertina, con lo que puede disminuir su rendimiento académico^{37,38}. A escala poblacional, el horario

de verano se ha correlacionado con un incremento del desajuste circadiano, especialmente en los cronotipos vespertinos²².

En conclusión, el horario de invierno es el que permite un mejor ajuste a los horarios más generales de la población, teniendo en cuenta, sobre todo, los horarios escolares actuales.

c) ¿Todos los países europeos con un mismo horario u horarios diferentes?

Cabe considerar, además, que, en el caso de un horario común para los diferentes países europeos, la diferencia entre la actividad de la persona y la luz del sol es inevitable. Las personas son sensibles a la hora de salida del sol.

Se ha demostrado que el grado de matutinidad/vespertinidad (hora a la que uno se levanta) se correlaciona directamente con la hora de salida del sol^{33,34}, por lo que las personas que viven más al este son más matutinas y las del oeste, más vespertinas. La razón es el efecto de la luz sobre el sistema circadiano, ya que espontáneamente el reloj circadiano de las personas tiende a adquirir una determinada relación con la salida del sol, ajustando el ritmo de sueño. Esto no conlleva ningún beneficio ni perjuicio para la persona. Solo que espontáneamente, aunque los horarios sean los mismos, hay diferencias de hábitos entre países, por lo que hay que tener presente que, para un mismo huso horario, las personas que viven más hacia el este inician antes su actividad que las personas que viven más hacia el oeste.

Conclusión

En resumen, desde un punto de vista fisiológico, se apoya la eliminación del cambio de horario de primavera y otoño y el mantenimiento del horario de invierno (GMT+1) todo el año.

Debe añadirse, por otra parte, que no hay datos disponibles que acrediten y correlacionen directamente los beneficios económicos sobre la actividad económica de las empresas que puede tener un supuesto ahorro energético derivado del cambio horario, o que estos puedan ser superiores o prevalentes a los costes sociales y sobre la salud expuestos anteriormente.

Como se ha comentado, la sincronización del reloj interno tiene afectaciones sobre la salud y la actividad laboral de las personas trabajadoras, lo que necesariamente exigiría la necesidad de llevar a cabo un análisis más detallado de los costes-

beneficios asociados a este cambio en el seno de las empresas, antes de mantener y validar el cambio. Asimismo, en este sentido, deben abordarse otros factores relevantes dentro del conjunto de las políticas energéticas.

3. El huso horario: ¿GMT0 o GMT+1?

Desde la perspectiva catalana, y teniendo en cuenta la situación geográfica, esta decisión no tiene tanta trascendencia como la tiene para otras partes del Estado; ahora bien, hay que tener en cuenta que la decisión es competencia del Estado español. El Consejo Asesor para la Reforma Horaria considera que este debate debe producirse en el marco de una reordenación europea, en la que participen Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda.

Las consecuencias económicas de situar a España en un huso horario diferente a los países vecinos, es decir, situarse en el horario de Reino Unido y de Portugal e Irlanda, son impredecibles y habría que evaluar su impacto antes de tomarlo en consideración.

4. Consideraciones generales

Desde el Consejo Asesor para la Reforma Horaria instamos al Gobierno de la Generalidad a:

- a) Difundir el contenido del presente dictamen entre el Gobierno central, los estados de la Unión Europea con los que compartimos huso horario y las instituciones europeas.
- b) Solicitar a las instituciones europeas llevar a cabo un debate global de reordenación que permita lograr un consenso sobre la distribución de los estados en los husos horarios.
- c) Hacer pedagogía entre la ciudadanía sobre las consecuencias, especialmente sobre la vida saludable, pero también sobre el rendimiento de las personas, a la hora de optar por un horario u otro.
- d) Impulsar las medidas que recoge el Pacto para la Reforma Horaria en Cataluña, aprobado el 17 de julio de 2017, de modo que sea posible armonizar los diferentes usos del tiempo, con el horizonte del Objetivo 2025 como momento de adaptación de los horarios a los del resto del mundo.

Referencias:

1. Van Cauter, E., Spiegel, K., Tasali, E. & Leproult, R. Metabolic consequences of sleep and sleep loss. *Sleep Med* **9 Suppl 1**, S23-8 (2008).
2. Irwin, M. Effects of sleep and sleep loss on immunity and cytokines. *Brain Behav Immun* **16**, 503–512 (2002).
3. Wolk, R. & Somers, V. K. Sleep and the metabolic syndrome. *Exp. Physiol.* **92**, 67–78 (2007).
4. Knutson, K. L., Spiegel, K., Penev, P. & Van Cauter, E. The metabolic consequences of sleep deprivation. *Sleep Medicine Reviews* **11**, 163–178 (2007).
5. Hillman, D. R., Murphy, A. S. & Pezzullo, L. The economic cost of sleep disorders. *Sleep* (2006).
6. Roenneberg, T. & Mewes, M. Review The Circadian Clock and Human Health. *Curr. Biol.* **26**, R432–R443 (2016).
7. Asher, G. & Sassone-Corsi, P. Time for Food: The Intimate Interplay between Nutrition, Metabolism, and the Circadian Clock. *Cell* **161**, 84–92 (2015).
8. Panda, S. Circadian physiology of metabolism. **354**, 317–322 (2016).
9. Scheiermann, C., Kunisaki, Y. & Frenette, P. S. Circadian control of the immune system. *Nat. Rev. Immunol.* **13**, 190–8 (2013).
10. Kriegsfeld, L. J. & Silver, R. The regulation of neuroendocrine function: Timing is everything. *Hormones and Behavior* **49**, 557–574 (2006).
11. Roenneberg, T. *et al.* Human activity and rest in situ. *Methods Enzymol.* **552**, 257–83 (2015).
12. Baron, K. G. & Reid, K. J. Circadian misalignment and health. *Int. Rev. Psychiatry* **26**, 139–54 (2014).
13. Roenneberg, T., Allebrandt, K. V., Mewes, M. & Vetter, C. Social jetlag and obesity. *Curr. Biol.* **22**, 939–943 (2012).
14. Wittmann, M., Dinich, J., Mewes, M. & Roenneberg, T. Social jetlag: misalignment of biological and social time. *Chronobiol. Int.* **23**, 497–509 (2006).
15. Foster, R. G. *et al.* Sleep and circadian rhythm disruption in social jetlag and mental illness. *Progress in Molecular Biology and Translational Science* **119**, 325–346 (2013).
16. Levandovski, R. *et al.* Depression Scores Associate With Chronotype and Social

- Jetlag in a Rural Population. *Chronobiology International* **28**, 771–778 (2011).
17. Haraszti, R. Á., Ella, K., Gyöngyösi, N., Roenneberg, T. & Káldi, K. Social jetlag negatively correlates with academic performance in undergraduates. *Chronobiol. Int.* **31**, 603–12 (2014).
 18. LeGates, T. a, Fernandez, D. C. & Hattar, S. Light as a central modulator of circadian rhythms, sleep and affect. *Nat. Rev. Neurosci.* **15**, 443–54 (2014).
 19. Matricciani, L., Olds, T. & Williams, M. A review of evidence for the claim that children are sleeping less than in the past. *Sleep* **34**, 651–659 (2011).
 20. Olds, T. S., Maher, C. a & Matricciani, L. Sleep duration or bedtime? Exploring the relationship between sleep habits and weight status and activity patterns. *Sleep* **34**, 1299–307 (2011).
 21. Lee, T., Chang, P., Tseng, I. & Chung, M. Nocturnal sleep mediates the relationship between morningness – eveningness preference and the sleep architecture of afternoon naps in university students. *PLoS One* 1–11 (2017).
 22. Allebrandt, K. V *et al.* Chronotype and sleep duration: the influence of season of assessment. *Chronobiol. Int.* **31**, 731–40 (2014).
 23. Spiegel, K., Leproult, R. & Van Cauter, E. Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function. *Lancet* **354**, 1435–1439 (1999).
 24. Arble, D. M. *et al.* Impact of Sleep and Circadian Disruption on Energy Balance and Diabetes: A Summary of Workshop Discussions. *Sleep* **38**, 1849–1860 (2015).
 25. Article, O. *et al.* Outdoor artificial light at night, obesity, and sleep health: Cross-sectional analysis in the KoGES study. *Chronobiol. Int.* **33**, 301–314 (2016).
 26. Kanerva, N. *et al.* Tendency Toward Eveningness Is Associated With Unhealthy Dietary Habits. (2012).
 27. Kramer, A. & Mrosovsky, M. *Circadian Clocks*. **217**, (Springer Berlin Heidelberg, 2013).
 28. Lucassen, E. a *et al.* Evening chronotype is associated with changes in eating behavior, more sleep apnea, and increased stress hormones in short sleeping obese individuals. *PLoS One* **8**, e56519 (2013).
 29. Maury, E., Ramsey, K. M. & Bass, J. Circadian rhythms and metabolic syndrome: From experimental genetics to human disease. *Circulation Research* **106**, 447–462 (2010).
 30. Allison, K. C., Goel, N. & Ahima, R. S. Delayed Timing of Eating: Impact on Weight and Metabolism. *Curr. Obes. Rep.* **3**, 91–100 (2013).

31. Foerch, C., Korf, H.-W., Steinmetz, H. & Sitzer, M. Abrupt shift of the pattern of diurnal variation in stroke onset with daylight saving time transitions. *Circulation* **118**, 284–90 (2008).
32. R., M. *et al.* Daylight saving time and myocardial infarction: Should we be worried? A review of the evidence. *Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci.* (2018). doi:10.26355/eurrev_201802_14306
33. Kantermann, T., Juda, M., Mewes, M. & Roenneberg, T. The Human Circadian Clock's Seasonal Adjustment Is Disrupted by Daylight Saving Time. *Curr. Biol.* **17**, 1996–2000 (2007).
34. Roenneberg, T. Q & A: Till Roenneberg. *Current biology : CB* **14**, R405 (2004).
35. Crowley, S. J. & Eastman, C. I. Phase advancing human circadian rhythms with morning bright light, afternoon melatonin, and gradually shifted sleep: can we reduce morning bright-light duration? *Sleep Med.* **16**, 288–297 (2014).
36. Allebrandt, K. V *et al.* Chronotype and sleep duration: the influence of season of assessment. *Chronobiol. Int.* **31**, 731–40 (2014).
37. Zerbini, G. *et al.* Lower school performance in late chronotypes: Underlying factors and mechanisms. *Sci. Rep.* **7**, (2017).
38. Medina, D., Ebben, M., Milrad, S., Atkinson, B. & Krieger, A. C. Adverse Effects of Daylight Saving Time on Adolescents' Sleep and Vigilance. *J. Clin. Sleep Med.* (2015). doi:10.5664/jcsm.4938